

Рева Володимир Борисович,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії №2
Головка Мирослава Іванівна
студентка 5 курсу, спеціальності 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494752>

ПАНКРЕАТОДУОДЕНЕКТОМІЯ (ОПЕРАЦІЯ УІПЛА): СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА КЛАСИЧНУ ХІРУРГІЧНУ ТЕХНІКУ

Reva Volodymyr Borisovich,
PhD MD, Associate Professor of the Department of Surgery №2
Golovka Myroslava Ivanivna
5th year student
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

PANCREODUODENECTOMY (WHIPPLE OPERATION): A MODERN LOOK AT THE CLASSIC SURGICAL TECHNIQUE

Анотація:

Панкреатодуоденектомія (операція Уіппла) є однією з найскладніших і водночас життєво необхідних хірургічних процедур у лікуванні пухлин головки підшлункової залози, дистальної частини жовчних шляхів і дванадцятипалої кишки. Вперше цю операцію виконав Аллен Уіппл у 1935 році, і з того часу вона зазнала значної еволюції завдяки удосконаленню технічних аспектів, анестезіологічного забезпечення та післяопераційного ведення пацієнтів. Незважаючи на те, що ця операція асоціюється з високою захворюваністю та потенційними ускладненнями, в останні десятиліття рівень післяопераційної смертності значно знизився завдяки сучасним хірургічним методикам і покращенню периопераційного менеджменту [1].

Abstract:

Pancreatoduodenectomy (Whipple procedure) is one of the most complex and at the same time vital surgical procedures in the treatment of tumors of the head of the pancreas, distal biliary tract, and duodenum. This operation was first performed by Allen Whipple in 1935, and since then it has undergone significant evolution due to improvements in technical aspects, anesthetic provision, and postoperative patient management. Although this surgery is associated with high morbidity and potential complications, the postoperative mortality rate has decreased significantly in recent decades due to modern surgical techniques and improved perioperative management [1].

Ключові слова: операція Уіппла, панкреатодуоденектомія, підшлункова залоза, пухлина.

Keywords: Whipple procedure, pancreaticoduodenectomy, pancreas, tumor.

Панкреатодуоденектомія, широко відома як процедура Уіппла, є технічно складною операцією, яка в основному використовується для лікування злоякісних пухлин головки підшлункової залози, периапулярної області та дистального відділу жовчної протоки [1]. Процедура включає в себе резекцію головки підшлункової залози, дванадцятипалої кишки, проксимального відділу порожньої кишки, дистального відділу жовчної протоки, жовчного міхура та, як правило, частини шлунка з подальшим відновленням біліоентеральної безперервності. Хоча переважно проводиться при злоякісних захворюваннях, воно також показано при доброякісних захворюваннях, таких як хронічний панкреатит, великі симптоматичні кісти або передракові ураження, такі як інтрапанкреатичні муцинозні новоутворення [2].

Підшлункова залоза є ретроперитонеальним органом, який тісно пов'язаний із великими судинами та органами шлунково-кишкового тракту. Головка підшлункової залози розташовується в підкові дванадцятипалої кишки (D1-D3). Перешийок прилягає до верхньої брижової артерії та вени. Тіло та хвіст розташовані над верхньою брижовою веною та з'єднані з селезінкою через хвостову частину. Протока Вірсунга (головна панкреатична протока) зливається з загальною жовчною протокою, утворюючи ампулу Фатера [3].

Дванадцятипала кишка (duodenum) - важливий фіксований відділ тонкої кишки, який має критичне судинне забезпечення. Перша частина (D1) - з'єднується з воротарем шлунка. Друга частина (D2) - містить ампулу Фатера, де впадають жовчна та панкреатична протоки. Третя частина (D3) - перетинає верхню брижову артерію та вену. Четверта

частина (D4) – переходить у тонку кишку через зв'язку Трейтца [4].

Основними артеріями, що забезпечують панкреатодуоденальну зону, є: Черевний стовбур (truncus celiacus) – основна артеріальна гілка, яка відходить від аорти. Загальна печінкова артерія (a. hepatica communis) Гастроудуоденальна артерія (a. gastroduodenalis) – кровопостачає дванадцятипалу кишку та головку підшлункової залози. Права шлункова артерія (a. gastrica dextra) – живить нижню частину шлунка. Селезінкова артерія (a. lienalis) – постачає кров до тіла та хвоста підшлункової залози. Верхня брижова артерія (a. mesenterica superior) – живить дванадцятипалу кишку (через нижні панкреатодуоденальні артерії) та тонку кишку [5].

Показання до операції є абсолютними та відносними. До абсолютних показів відносяться:

1. Аденокарцинома головки підшлункової залози,
2. Нейроендокринні пухлини з інвазією в прилеглі структури,
3. Дуктальні цистаденокарциноми,
4. Пухлини ампули Фатерова сосочка,
5. Рак дистального відділу жовчних шляхів,
6. Розповсюджений рак дванадцятипалої кишки,
7. Хронічний панкреатит (у вибраних випадках із вираженим больовим синдромом) [6].

Серед відносних показань до проведення операції Уіппла є: доброякісні пухлини із загрозою малігнізації. Локальні рецидиви після органозберігаючих операцій. Пухлини зі спірною резектабельністю, що вимагають мультидисциплінарного підходу [7].

Анатомічні протипоказання до панкреатодуоденектомії включають неоперабельне захворювання та метастатичне захворювання. Крім того, через значну захворюваність і смертність, пов'язану з процедурою, ретельна оцінка здатності пацієнта витримати панкреатодуоденектомію є обов'язковою. Особи зі значними супутніми захворюваннями або іншими захворюваннями, що обмежують життя, можуть бути не оптимальними кандидатами для операції [8].

Для визначення можливості проведення радикальної панкреатодуоденектомії необхідне комплексне обстеження, що включає: Лабораторні дослідження - біохімічний аналіз крові (печінкові проби, рівень амілази, ліпази, загального білірубину), онкомаркери (CA 19-9, карциномембріональний антиген). Інструментальні методи - МРТ та МРХПГ – оцінка стану жовчовивідних шляхів, КТ з контрастуванням – визначення ступеня васкулярної інвазії, ендоскопічне ультразвукове дослідження (EUS) – оцінка резектабельності пухлини та діагностична лапароскопія – для виключення перитонеальних метастазів [9].

Стадіююча лапароскопія показала високі показники успіху у виявленні метастатичного захворювання та може рентгенологічно ідентифікувати приховані захворювання поверхні очеревини. Як правило, 2 або 3 5-мм порти використовуються для

ретельного огляду всіх парієтальних і вісцеральних поверхонь очеревини. Пильна увага приділяється ділянкам, які важко візуалізувати, таким як корінь брижі, місце вставлення серпоподібної зв'язки, поверхні діафрагми та тазової очеревини. Після підтвердження відсутності метастатичного захворювання розпочинають панкреатодуоденектомію [8,9,10].

Техніка виконання операції. Доступ - найчастіше використовується верхньо-середина лапаротомія. У деяких центрах проводиться лапароскопічна або роботизована панкреатодуоденектомія. Операція передбачає видалення: головки підшлункової залози, дистального відділу шлунка або антральної частини (в класичному варіанті), дванадцятипалої кишки, жовчного міхура та дистального відділу холедоха, лімфатичних вузлів за стандартами онкологічної радикальності [10].

Відновлення безперервності жовчно-кишкового тракту вимагає 3 основних анастомозних з'єднань: Панкреатоєюноанастомоз (з'єднання залишку підшлункової залози з тонкою кишкою). Холецистоєюноанастомоз або гепатикоєюноанастомоз. Гастроєюноанастомоз або дуоденоєюноанастомоз при пілорозберігаючому варіанті [11].

При радикальній резекції 5-річна виживаність при аденокарциномі головки підшлункової залози досягає 20-25%. Для нейроендокринних пухлин цей показник значно вищий. Пацієнти потребують довічного спостереження, корекції харчування та, у деяких випадках, замісної ферментної терапії.

Широкого масштабу набувають новітні технології та перспективи, серед них роботизована панкреатодуоденектомія (Da Vinci) – зменшує інтраопераційну крововтрату та час реабілітації. Неoad'ювантна хіміотерапія – підвищує шанси на радикальність операції при гранично резектабельних пухлинах. 3D-візуалізація судинної анатомії – покращує передопераційне планування [12].

Висновок: Операція Уіппла залишається «золотим стандартом» у лікуванні резектабельного раку головки підшлункової залози та суміжних структур. Завдяки сучасним досягненням у хірургії, онкології та реанімації її результати суттєво покращилися, що дає шанс на довготривале виживання навіть при складних онкологічних процесах.

Список використаної літератури

1. D'Cruz, Jason R., et al. "Pancreaticoduodenectomy (Whipple Procedure)." StatPearls, StatPearls Publishing, 6 October 2024.
2. Logarajah, Shankar I et al. "Whipple pancreaticoduodenectomy: A technical illustration." Surgery open science vol. 7 62-67. 8 Dec. 2021, doi:10.1016/j.sopen.2021.11.007
3. Ray, Samrat et al. "Whipple's Pancreatoduodenectomy in the Background of Chronic Liver Disease (CLD): An Institutional Experience." Surgery research and practice vol. 2021 4848380. 2 Dec. 2021, doi:10.1155/2021/4848380
4. Busquets, J et al. "Delayed gastric emptying after classical Whipple or pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy: a randomized clinical trial

(QUANUPAD)." Langenbeck's archives of surgery vol. 407,6 (2022): 2247-2258. doi:10.1007/s00423-022-02583-9

5. Russell, Thomas B et al. "Postoperative complications after pancreatoduodenectomy for malignancy: results from the Recurrence After Whipple's (RAW) study." BJS open vol. 7,6 (2023): zrad106. doi:10.1093/bjsopen/zrad106

6. Bishop, Michael A. and Kerri Simo. "Distal Pancreatectomy." StatPearls, StatPearls Publishing, 21 June 2023.

7. Ahmetasevic, Emir et al. "Preoperative Hypoalbuminemia as a Predictor of Severe Postoperative Complications in Patients Undergoing Whipple Pancreatoduodenectomy." Medical archives (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) vol. 77,5 (2023): 350-353. doi:10.5455/medarh.2023.77.350-353

8. Triantafyllidis, Ioannis et al. "Tips and tricks for a safe laparoscopic pancreatoduodenectomy." Wideochirurgia i inne techniki maloinwazyjne = Videosurgery and other miniinvasive techniques vol. 15,3 (2020): 383-390. doi:10.5114/wiitm.2020.97977

9. de Graaf, Nine et al. "Minimally invasive versus open pancreatoduodenectomy for pancreatic and peri-

ampullary neoplasm (DIPLOMA-2): study protocol for an international multicenter patient-blinded randomized controlled trial." Trials vol. 24,1 665. 12 Oct. 2023, doi:10.1186/s13063-023-07657-7

10. Schlanger, Diana et al. "Emergency Pancreatoduodenectomy: A Non-Trauma Center Case Series." Journal of clinical medicine vol. 11,10 2891. 20 May. 2022, doi:10.3390/jcm11102891

11. Giulianotti, Pier Cristoforo et al. "Educational step-by-step surgical video about operative technique in robotic pancreaticoduodenectomy (RPD) at University of Illinois at Chicago (UIC): 17 steps standardized technique-Lessons learned since the first worldwide RPD performed in the year 2001." Surgical endoscopy vol. 34,6 (2020): 2758-2762. doi:10.1007/s00464-020-07383-0

12. Yaqub, Sheraz et al. "Pancreatoduodenectomy after Roux-en-Y gastric bypass surgery: Single-center experience and literature review." Scandinavian journal of surgery : SJS : official organ for the Finnish Surgical Society and the Scandinavian Surgical Society vol. 112,2 (2023): 98-104. doi:10.1177/14574969231156350